

TRENDRADAR: DIE ZUKUNFT IM BLICK

Das NEFI Trendradar identifiziert und analysiert die wichtigsten Zukunftstrends für die Industrie.

© iStock/AlcoEly/1144557228

WAS IST DAS NEFI TRENDRADAR?

Das **Trendradar** unterstützt

- Unternehmen,
- Forschungseinrichtungen und
- politische Akteure,

technologische, wirtschaftliche und regulatorische Trends frühzeitig zu erkennen.

Fundierte Analysen und strukturierte Trendbeobachtung zeigen Innovationspotenziale auf und unterstützen dabei, proaktiv strategische Entscheidungen zu treffen.

WELCHEN MEHRWERT BIETET EIN TRENDRADAR?

Eine strukturierte Trendbetrachtung schafft die Basis für fundierte Entscheidungen und strategische Weitsicht, insbesondere durch:

- **Frühzeitige Erkennung** relevanter Markt-, Technologie- und Regulationstrends
- Datenbasierte, branchenspezifische **Analysen**
- **Identifikation** konkreter Handlungsfelder und Innovationspotenziale

DAS KLINGT SUPER! WIE GEHT ES WEITER?

- ✓ Sie möchten technologische und gesellschaftliche Entwicklungen systematisch beobachten?
- ✓ Sie möchten wissen, welche Trends Ihre Branche beeinflussen könnten?
- ✓ Sie wollen Anknüpfungspunkte für Projekte, Kooperationen und interdisziplinären Austausch erkennen?

Vereinbaren Sie einen ersten Beratungstermin mit dem NEFI-Team!

Unsere
Kontakt Daten:
office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at

www.nefi.at/nefi-lab